

SADRİ MAKSUDİ ARSAL'IN TÜRKÇÜLÜĞÜ VE TÜRK
HUKUK TARİHİ TETKİKLERİ

SADRİ MAKSUDİ ARSAL'S TURKISM AND HIS STUDIES
TURKISH LEGAL HISTORY

Tolga Ersoy

Geliş Tarihi/Received Date: 31 Mart 2026

Kabul Tarihi/Accepted Date: 20 Mayıs 2026

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Haziran 2026

Araştırma Makalesi/Research Article

DOI Numarası: 10.5281/zenodo.20730371

Dr. Öğretim Görevlisi, Yeditepe Üniversitesi,
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih
Bölümü.

tolga.ersoy@yeditepe.edu.tr

ORCID: 0000-0002-9532-7924.

Atıf: ERSOY Tolga (2026) "Sadri Maksudi Arsal'ın Türkçülüğü ve Türk Hukuk Tarihi Tetkikleri",
Türkçülük Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 1-23.

Özet

Sadri Maksudi Arsal, hukukçu, mütefekkir ve tarihçi kimliğiyle Cumhuriyet döneminde Türk hukuk tarihi çalışmalarının kurucu isimlerinden biri kabul edilir. Ankara Hukuk Mektebi'nde "Türk Hukuk Tarihi" dersini müfredata dâhil etmesi ve sistematik araştırmalar yürütmesi, bu alanın müstakil bir disiplin hâline gelmesinde belirleyici olmuştur. Arsal, hukuki kurumları yalnızca normatif metinler üzerinden değil, dil, kültür, töre ve toplumsal yapı ile birlikte değerlendiren disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemiştir. Bu metodoloji, Türk hukuk tarihinin Hunlardan Osmanlılara uzanan süreklilik içinde incelenmesine imkân sağlamış ve hukuki gelişmeleri Türk toplumunun tarihî tecrübesiyle ilişkilendirmiştir. Türkçü dünya görüşü araştırma konularının seçiminde etkili olmakla birlikte, Arsal çalışmalarında ilmî nesnellığı korumuş, mukayeseli ve kaynak temelli yöntemler kullanmıştır; bu yaklaşım sayesinde Türk hukuk tarihinin araştırma sahasını genişletmiş, bu alandaki tetkikleri teşvik etmiş ve sonraki araştırmalar için kalıcı bir metodolojik çerçeve ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Sadri Maksudi Arsal, Türkçülük, Türk Hukuk Tarihi, Genel Türk Tarihi, Tarihyazımı.

Abstract

Sadri Maksudi Arsal, as a jurist, intellectual, and historian, is regarded as one of the founding figures of Turkish legal history studies in the Republican period. His introduction of the course “Turkish Legal History” into the curriculum of the Ankara Law School and his systematic research in this field played a decisive role in establishing it as an independent academic discipline. Arsal adopted an interdisciplinary approach that evaluated legal institutions not only through normative texts but also in relation to language, culture, customary law, and social structure. This methodology enabled Turkish legal history to be examined as a continuum extending from the Huns to the Ottomans and connected legal developments with the historical experience of Turkish society. Although his Turkist worldview influenced his choice of research topics, Arsal maintained scientific objectivity and employed comparative, source-based methods; through this approach, he broadened the scope of Turkish legal history, encouraged further research in this field, and provided a lasting methodological framework for subsequent scholarship.

Keywords: Sadri Maksudi Arsal, Turkism, Turkish Legal History, General Turkish History, Historiography.

Giriş

Mütefekkir, hukukçu ve devlet adamı kimliğiyle temayüz eden Sadri Maksudi Arsal (1879–1957), Türkçülüğü yalnızca siyasi bir fikir şeklinde değil, ilmî düşünceyi yönlendiren kurucu bir ilke mahiyetinde ele almıştır. Cumhuriyet'in ilk döneminde dil, tarih ve hukuk sahalarda ortaya konulan çalışmalarının arka planını Türkçülük anlayışı teşkil etmiş; özellikle Türk hukuk tarihine dair değerlendirmelerde belirleyici bir yorum çerçevesi sunmuştur. Bu nedenle Arsal'ın hukuk tarihçiliği, yalnızca tarihî verilerin tasnifine dayanan bir araştırma faaliyeti hüviyeti taşımamakta; Türk milletinin tarihî tecrübesini hukuki müesseseler ve toplumsal düzen üzerinden anlamlandırmaya yönelik bütüncül bir fikrî teşebbüs niteliğiyle tezahür etmektedir. Bu yaklaşım, Sadri Maksudi Arsal'ın hukuk tarihini salt normatif metinlerin geçmişine indirgemeyen; hukuku milletlerin tarihî tecrübesi, toplumsal yapısı ve medeniyet tasavvuru ile birlikte ele alan geniş bir metodolojik çerçeve içerisinde değerlendirdiğini göstermektedir.

Hukuk tarihi araştırmaları, yalnızca hukuk kurallarının kronolojik gelişimini incelemekle sınırlı olmayıp, bir hukuk düzeninin tarihsel bağlam içerisinde nasıl oluştuğunu, toplum tarafından nasıl algılandığını ve kurumlar aracılığıyla nasıl uygulandığını da tetkik eder.¹ Bu sebeple hukuk tarihi, hukuk kurallarının kültür, siyaset ve toplumsal yapı ile ilişkisini inceleyen tarihsel bir disiplin vasfıyla değerlendirilir.² Arsal'ın hukuk tarihine yaklaşımı, hukuku yalnızca normatif kurallar bütünü çerçevesinde değil, toplumun tarihî tecrübesi, kültürel birikimi ve siyasi teşkilatlanmasıyla karşılıklı etkileşim içerisinde gelişen bir medeniyet unsuru şeklinde ele alan teorik bir perspektife dayanmaktadır. Arsal, millet, dil, töre, devlet ve hukuk gibi mefhumları birbirinden bağımsız unsurlar hâlinde değil, tarih boyunca birbirini besleyen ve şekillendiren bir medeniyet bütününe mütemmim parçaları mahiyetinde değerlendirmiştir. Bu fikrî ve metodolojik çerçeve, onun Türk hukuk tarihini yalnızca normatif metinlerin yahut hukuki kurumların gelişim süreci ekseninde değil, Türk toplumunun tarih şuurunu ve siyasi teşkilatlanma tecrübesiyle irtibatlı biçimde değerlendirmesine imkân sağlamıştır. Böylece Arsal'ın fikriyatında töre, devlet otoritesinin tarihî temelini teşkil ederken; hukuk ise milletin tarihsel varlığını sürdüren düzenleyici bir ilke niteliği kazanmaktadır. Bu perspektif, Arsal'ın özellikle *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları* ile *Türk Tarihi ve Hukuk* adlı yapıtlarında açık biçimde görülür. Bu yapıtlar, biri sosyolojik bir tetkik, diğeri hukuk tarihi sahasına ait bir inceleme olmakla birlikte, her ikisinin de ilmî ve metodolojik bir yaklaşım çerçevesinde kaleme alınmış olması, Arsal'ın düşünce dünyasındaki bütünlüğü açık biçimde yansıtmaktadır. Bu bakımdan Arsal'ın Türkçü dünya görüşü, onun hukuk tarihçiliğini dar anlamda bir disiplinin teknisyeni olmaktan çıkararak Türk medeniyetinin tarihsel sürekliliğini açıklamaya yönelik geniş bir metodolojik ufka taşımıştır. Bu yöneliş, araştırma konularının seçiminde belirleyici olmakla birlikte, tetkiklerinde olgulara sadık, mukayeseye açık ve umumi tarih perspektifini ihmal etmeyen bir ilmî yaklaşımın esas alınmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Arsal'ın ilmî mirası, Türk hukuk tarihinin yalnızca geçmişe ait kurumları tasvir eden bir alan olmadığını, bilakis millet, devlet ve hukuk arasındaki tarihsel ilişkiyi açıklayan kurucu bir düşünce alanı teşkil ettiğini ortaya

¹ Hukukun toplumsal hayat, siyaset ve kültürel düzen ile irtibatlı tarihsel bir kurum niteliği taşıdığına dair bkz. Yavuz Abadan, *Hukuk Başlangıcı ve Tarihi*, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1943, s. 3-12.

² Hukuk tarihinin mahiyeti, yöntemi ve tarih yazımı içerisindeki konumuna dair teorik ve metodolojik tartışmalar için bkz. Michael Stolleis, "Hukukun Tarihini Yazmak: Yeniden İnşa, Anlatı, Kurgu?", *Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları*, çev. Muhammed İkbâl İmamoğlu, Sayı 9, 2010, s. 89.

koyması bakımından özel bir önem taşımaktadır.³

Bu makalede, Sadri Maksudi Arsal'ın Türkçülük dünya görüşü ile ilmî faaliyetleri arasındaki ilişki tarihsel ve metodolojik bir çerçevede incelenmiş; literatürde çoğunlukla birbirinden bağımsız biçimde ele alınan *Türk Tarihi ve Hukuk, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, Umumî Hukuk Tarihi ve Türk Dili İçin* adlı yapıtları karşılaştırmalı şekilde değerlendirilmek suretiyle tarih, hukuk, sosyoloji ve dil sahalarında geliştirdiği düşünce sisteminin müşterek fikrî ve metodolojik esasları ile Türkçülüğünün bu eserlere etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Arsal'ın hukuk tarihçiliğinin yalnızca normatif kurumların gelişimini ele alan teknik bir inceleme niteliği taşımadığı; bilakis millet, tarih, dil, töre ve devlet mefhumlarını müşterek bir medeniyet tasavvuru içerisinde değerlendiren bütüncül bir fikrî çerçeveye dayandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca Arsal'ın ilmî çalışmaları ve katkıları, erken Cumhuriyet devrinde tarih, dil ve hukuk sahalarında şekillenen millî kimlik ve medeniyet tartışmaları bağlamında da değerlendirilmiştir. Araştırmada tarihsel yöntem, kaynak tenkidi ve mukayeseli analiz esas alınmıştır. Bu çerçevede Sadri Maksudi Arsal'ın hukuk tarihçiliğinde benimsediği disiplinlerarası yöntem incelenmiş; tarih, sosyoloji, dil ve hukuk arasında kurduğu ilişkinin Türk hukuk tarihi çalışmalarına kazandırdığı teorik ve metodolojik perspektif ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Türkçü Dünya Görüşünün Temelleri: Millet ve Tarih Bilinci

Sadri Maksudi Arsal, 1955 senesinde neşredilen *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları* başlıklı yapıtında, milliyetçilik meselesini hukuk tarihi ve sosyoloji alanında kabul edilmiş müsbet ilmî esaslardan ayrılmayarak, tamamen nesnel bir şekilde incelemeye çalıştığını belirtir.⁴ Arsal, bu yapıtında milliyetçiliğin sadece duygusal bir heyecan olmadığını, sosyolojik, psikolojik ve tarihî temelleri bulunduğunu göstermeyi amaçlamıştır. Milliyet mefhumunu, fertlerin mensup buldukları topluluğa karşı duydukları aidiyet hissinden neşet eden, onları müşterek hayat mücadelesi ve sosyal dayanışma zemini etrafında bir araya toplayan bir zümre şuuru ile kütle hissi mahiyetinde telakki eden Arsal, bu şuurun milletlerin tarih sahnesindeki devamlılığını temin eden asli sosyolojik bağ teşkil ettiğini ileri sürmektedir.⁵

³ Sadri Maksudi Arsal'ın Türkiye'de "Türk Hukuk Tarihi" disiplininin kurucusu olarak kabul edildiği ve özellikle *Türk Tarihi ve Hukuk* başlıklı yapıtı etrafında geliştirdiği yaklaşımın bu alanın kurumsallaşmasında belirleyici olduğu hususunda bkz. Fethi Gedikli, "Yolunu Kendi Kazan Bir Yolcu: Türk Hukuku Tarihçisi Sadri Maksudi Arsal", *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal'a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 273 vd.

⁴ Sadri Maksudi Arsal, *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları: Milliyet Duygusunun Sosyolojik, Psikolojik ve Tarihî Temelleri Üzerine Araştırmalar*, haz. Gönül Pultar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 28. Arsal'ın bu yapıtını kaleme aldığı tarihsel dönemin ve yapıtın yarattığı akislerin değerlendirilmesi için bkz. İsmail Türkoğlu, *Üç Parlamentoda Bir Mebus: Sadri Maksudi Arsal*, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2025, s. 397-403.

⁵ Arsal, *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları*, s. 75-76. Türk düşüncesinde milliyet mefhumu çoğu zaman kültür, tarih ve toplumsal dayanışma unsurlarının birlikte değerlendirilmesiyle açıklanmıştır. Erol Güngör, milliyet duygusunun esas itibarıyla ortak kültür değerleri etrafında teşekkül eden bir topluluk şuuru olduğunu belirtirken, milliyetçi düşünürlerin temel meselesinin halk kitlelerinin kendi kültürleriyle bütünleşmesini sağlamak suretiyle toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek olduğunu vurgular, bkz. Erol Güngör, *Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik*, Yer-Su Yayınevi, İstanbul, 2024, s. 42-43. Benzer biçimde Baykan Sezer de XIX. yüzyıldan itibaren Türk düşüncesinde ortaya çıkan milliyetçi yönelişlerin Osmanlı'nın Batılılaşma süreci ve Doğu-Batı ilişkileri bağlamında şekillenen tarihî ve toplumsal dönüşümlerin düşünce alanındaki yansımaları şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eder, bkz. Baykan Sezer, "Türk Toplum Tarihi, Türkçülük ve Sosyoloji", *Sosyologca*,

Kavram kargaşasını gidermek amacıyla ilmî yöntemden hareket etmiş; milliyet olgusunu tarihsel ve toplumsal veriler ışığında incelemek suretiyle milliyet fikrini ilmî bir zemine oturtmuş, nesnel ve tarihsel veriye dayalı bir milliyetçilik çözümlemesi yaparak bu alana metodolojik bir katkı sunmuştur. Millî kimliğin oluşumunda tarihsel ve kültürel unsurların belirleyici rolüne dikkat çekerek, bir topluluğun millet hüviyeti kazanabilmesi için tarih, dil ve din birliği gibi müşterek bağlara sahip olması gerektiğini vurgulamıştır.⁶ Belirtmek gerekir ki bu yaklaşım yalnızca Sadri Maksudi Arsal'a mahsus olmayıp, Ziya Gökalp'tan itibaren Türk milliyetçiliği düşüncesinde, bazı istisnalar dışında, temel bir prensip halinde benimsenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde millet, yalnızca müşterek menfaatler etrafında birleşmiş siyasi bir topluluk değil, ortak tarih ve kültür unsurlarıyla şekillenmiş manevi bir birlik şeklinde tasavvur edilmektedir. Arsal'a göre söz konusu müşterek unsurlar, yalnızca topluluğu bir arada tutan dış şartlardan ibaret olmayıp, aynı zamanda milletin iç bünyesinde teşekkül eden manevi karakterin de temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede millî seciye, milletleşme sürecinin tabii bir neticesidir.⁷ Söz konusu vurgular, Arsal'ın güçlü bir tarih şuuruyla hareket ettiğini ve Türk milletinin tarihî-kültürel sürekliliğini ilmî temeller üzerinden açıklamaya çalıştığını göstermektedir.⁸ Nitekim son devir Osmanlı düşünce hayatı ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk milliyetçiliği düşüncesinin şekillendiği fikrî atmosferde, Türk tarihinin ve kültürünün Avrupa merkezci tarih anlayışları karşısında medeniyet kurucu vasıftan mahrum gösterilmesine karşı ilmî bir cevap geliştirme ihtiyacı belirleyici olmuştur. Bu sebeple Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve Sadri Maksudi Arsal gibi Türkçü mütefekkirler, Türk milletinin tarihsel devamlılığını, kültürel derinliğini ve medeniyet kurucu vasfını ilmî yöntemlerle temellendirmeyi yalnızca akademik bir mesele değil, aynı zamanda millî kimliğin teşekkülü

Sayı 29, 2025, s. 110. Bu bakımdan Türkçülük, yalnız siyasi bir ideoloji değil, Türk toplumunun tarihî tecrübesi, kültürel sürekliliği ve kimlik arayışıyla bağlantılı bir sosyolojik düşünce sahası halinde ortaya çıkmıştır.

⁶ Arsal, millet ve milliyet kavramlarını açıklarken milletin aynı dili konuşan, ortak tarih ve törelere sahip olan devlet vatandaşlarının oluşturduğu bir bütün olduğunu; milliyet fikrinin ise ortak tarihî hatıralar, müşterek kültür ve birlikte yaşama iradesi etrafında şekillendiğini belirtmektedir. Bu yaklaşım, millî kimliğin tarihsel tecrübe ve kültürel birlik temelinde oluştuğunu vurgulayan sosyolojik bir millet anlayışına dayanmaktadır, bkz. Sadri Maksudi Arsal, "Turquisme: Réflexions Sur Les Moyens De Donserver Et De Développer La Culture Et La Langue Nationales Turques", *Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları*, Sayı 39, 2025, s. 6-7. Arsal'ın bu çalışması hakkında bir tanıtım için ayrıca bkz. Füsün Üstel ve Ali Vahit Turhan, "Sadri Maksudi'nin Yayınlanmamış Bir Eseri: Turquisme", *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal'a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 213-218.

⁷ Arsal, *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları*, s. 91. Arsal'ın millî seciyeyi, tarih, dil ve kültür etrafında şekillenen müşterek hayat tecrübesinin doğurduğu ve bir topluluğun millet hâlinde teşekkül sürecinin mahsulü bulunan tarihî-kültürel bir karakter şeklinde tanımlamasını Azerbaycan bağlamında ele alan Oder Alizade, Türkçenin bilinen tarihî seyrinin M.Ö. I. binyılın ortalarından itibaren bir kültür ve medeniyet dili hüviyetiyle varlık gösterdiğini, Azerbaycan'ın da bu geniş kültür sahasının merkezî bölgelerinden biri olduğunu belirtmekte; ancak son yüzyılda alfabe ve yazı sisteminde ardı ardına gerçekleştirilen değişikliklerin kültürel ve akademik sürekliliği zedelediğini, bunun da tarihî ve kültürel mirasın farklı adlandırmalarla yeniden tanımlanmasına yol açarak millî seciyenin zayıflaması sonucunu doğurduğunu ifade etmektedir, bkz. Oder Alizade, *Azerbaycan'da Erken Türk Tarihi Anlayışı*, Kutlu Yayınevi, İstanbul, 2020, s. 76-77.

⁸ Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan fikrî tartışmaların merkezinde devletin kötü gidişatını durduracak bir çıkış yolu bulma meselesi yer almakta, Tanzimat'la birlikte Osmanlı aydınları "biz kimiz?" ve "hangi kimlikle mevcut sorunları aşabiliriz?" soruları etrafında yeni bir kimlik ve toplum anlayışı geliştirmeye yönelmektedir, bkz. H. Bayram Kaçmazoğlu, *Türk Sosyolojisinde Temalar I: Türkçülük-İslamcılık-Muhafazakârlık*, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2012, s. 10-11.

bakımından tarihî bir zaruret şeklinde değerlendirmişlerdir. Cumhuriyet devrinde şekillenen Türk Tarih Tezi de büyük ölçüde bu fikrî ve ilmî arayışın bir mahsulü halinde ortaya çıkmış; Türklerin dünya medeniyet tarihindeki yerini ilmî yöntemler vasıtasıyla yeniden değerlendirmeyi hedeflemiştir.⁹ Arsal'ın hukuk tarihi, dil ve umumi tarih sahalarında yürüttüğü çalışmalar da bu geniş fikrî çerçevenin bir parçası niteliğindedir.

Arsal'ın yapıtlarında tarih bilinci merkezî bir yer tutar. Millî tarihin derinlemesine incelenmesi ve genç nesillere aktarılması gerektiğine inanmış; bu amaçla Türkiye'de Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş sürecinde etkin rol almıştır.¹⁰ Özellikle Türklerin İslamiyet öncesi kökenine ve Orta Asya tarihine duyduğu ilgi, dönemin resmî tarih tezleriyle koşutluk gösterir biçimde, Türk tarihyazımına yeni bir ufuk kazandırmıştır.¹¹ Arsal, Türklerin Orta Asya merkezli bir medeniyet tasavvurunu destekleyerek Türk tarihinin sadece Osmanlı veya İslami dönemlerle sınırlanamayacağını vurgulamıştır. Türklerin İslamiyet öncesi tarihinin gün yüzüne çıkması için çalışmalar yapmıştır. Kendisinin de mensubu olduğu Kazan Tatar Türklerinin ve genel anlamda Türk dünyasının tarihî tecrübelerini inceleyen Arsal, Türk tarihini dünya tarihi içinde konumlandıran bir perspektif geliştirmiştir.¹² Bu yaklaşım, Osmanlı öncesi döneme ve Orta Asya'ya odaklanarak Türk tarihyazımında Avrupa merkezci

⁹ Türk Tarih Tezinin, Avrupa merkezci tarih anlayışlarına karşı geliştirilmiş fikrî ve siyasi bir cevap niteliği taşıması; erken Cumhuriyet devrinde milliyetçi tarih anlatısının oluşturulması hakkında bkz. Şefik Taylan Akman, "Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmî Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik Karakteri", *Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1, 2011, s. 83.

¹⁰ Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk tarih araştırmalarının kurumsallaşma sürecinde önemli bir rol üstlenen Arsal, Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti'nin teşekkülünde yer almış ve Türk tarihinin ilmî yöntemler çerçevesinde incelenmesi gerektiğini savunmuştur, bkz. Mustafa Demirci, "Rusya Türklerinden Sadri Maksudi Arsal'ın Türk Milliyetçiliğine Katkısı", *Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 8, Sayı 1, 2022, s. 55-56; Almaz Miftahov, *From Russia to Turkey: An Intellectual Biography of Sadri Maksudi Arsal (1878-1957)*, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2003, s. 10.

¹¹ Nitekim Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk tarihinin eski devirlerine, bilhassa Hun, Gök-Türk ve Uygur çağlarına yönelik araştırmalara hususi bir ilgi gösterilmiş; bu ilgi İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1924'te Türkiyat Enstitüsü'nün, Ankara'da 1931'de Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ve ardından üniversitelerde Genel Türk Tarihi ile Umumî Türk ve Asya Tarihi kürsülerinin teşekkülüyle kurumsal bir mahiyet kazanmıştır, bkz. Ahmet Taşağıl, "Hun, Gök Türk, Uygur Araştırmalarının Tarihi Gelişimi", *Tarih Dergisi*, Sayı 81, 2023, s. 413, 415-418.

¹² Sadri Maksudi'nin yalnız Osmanlı-Türkiye çevresiyle sınırlı bir entelektüel faaliyet yürütmediği, Rusya Müslümanları arasındaki siyasi ve kültürel hareketler içinde yetişmiş bir ceditçi aydın hüviyetiyle Kazan, Rusya ve Avrupa çevrelerinde aktif bir rol oynadığı; bu tecrübenin onun Türk dünyasını daha geniş bir tarihî ve siyasî bağlam içinde değerlendirmesinde belirleyici olduğu hususunda etraflıca bir tetkik için bkz. Alper Alp, *Çarlık Rusyasında Ceditçi Bir Aydın ve Siyasetçi Olmak: Sadri Maksudi*, Net Kitaplık Yayıncılık, İstanbul; bu çalışmaya dair iki ayrı kitap değerlendirmesi için bkz. Buse Nur Erdem, "Kitap Tanıtımı: Çarlık Rusyasında Ceditçi Bir Aydın Ve Siyasetçi Olmak Sadri Maksudi", *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1, 2025, s. 85-87; Taner Lüleci, "Çarlık Rusyasında Ceditçi Bir Aydın ve Siyasetçi Olmak: Sadri Maksudi", *Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 9, Sayı 2, 2025, s. 135-136. Sadri Maksudi'nin Rusya Müslümanları arasındaki siyasî faaliyetleri de bu geniş ufkun teşekkülünde mühim bir rol oynamıştır. Nitekim 1906 yılında Kazan vilâyetinden Rusya Devlet Duması'na milletvekili seçilen Arsal, burada özellikle Ruslaştırma siyasetine karşı Türk mekteplerinin ve ana dilde eğitimin korunması meselesini gündeme getirerek Rusya'daki Müslüman Türk topluluklarının kültürel ve millî haklarını savunan önde gelen temsilciler arasında yer almıştır, bkz. Ahmet Caferoğlu, "Sadri Maksudi Arsal'ın Aziz Hatırasına", *Türk Kültürü*, Sayı: 53, 1967, s. 309-311.

bakışa eleştirel bir alternatif sunmuştur.¹³ Arsal'ın tarihyazımına metodolojik katkılarından biri de karşılaştırmalı tarih yöntemini kullanmasıdır. Eski Türklerdeki sosyal teşkilatlanmayı Antik Yunan ve Roma toplumlarıyla mukayese eden tetkikleri, Türk tarihinin evrensel tarih içindeki yerini belirginleştirmiştir.¹⁴

Dil ve Töre: Millî Kimlik Unsurları Olarak Dil ve Gelenek

Dil konusuna özel bir önem atfeden Arsal, 1930 yılında neşredilen *Türk Dili İçin* adlı yapıtında Türk dilinin kaynaklarını, tarihî gelişimini, lehçelerini ve dil bilgisini kapsamlı biçimde ele almıştır. Yapıt, Alman Türkolog Carl Brockelmann'ın ön sözüyle başlamış ve Arsal'ın dil konusunda ne denli geniş bir perspektife sahip olduğunu göstermiştir. Arsal, Türkçeyi incelerken sadece iç yapısıyla yetinmemiş, farklı dillerden örnekler vererek karşılaştırmalı bir yöntem uygulamıştır. Bu yönü, onun dil çalışmalarına ilmî bir derinlik kattığının göstergesidir. Türkçeye dair zengin tarihî mirası açığa çıkarmaya çalışan Arsal, dilin millî kimlikteki belirleyici rolünü her fırsatta vurgulamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Sadri Maksudi Arsal'ın *Türk Dili İçin* adlı yapıtının başında kaleme aldığı takrizde yer alan “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindedir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. Ülkesini ve yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”¹⁵ Şeklindeki ifadeleri, Arsal'ın dil meselesine dair fikirlerinin, Cumhuriyet Devri'nde şekillenen millî dil siyasetiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu takriz, Arsal'ın dil konusundaki ilmî yaklaşımının yalnızca akademik bir tartışma çerçevesinde kalmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi'nde teşekkül eden millî dil anlayışıyla da uyumlu bir fikrî zemin teşkil ettiğinin kanıtıdır. Arsal'ın Türk diline ilmî yaklaşımı, bir yandan dilde özleştirme ve zenginleşme hareketine teorik zemin sağlamış, diğer yandan millî kültür inşasında dil biliminin önemini ortaya koymuştur.¹⁶ *Türk Dili İçin*, dilin sadece bir iletişim

¹³ Nitekim modern literatürde Osmanlı hukuk tarihinin uzun süre İslam hukuku ve Avrupa hukuk geleneği gibi dış normatif çerçevelerle karşılaştırmalı biçimde ele alındığı, bu nedenle Osmanlı hukukunun çoğu zaman kendi tarihsel bağlamı içinde değil, başka hukuk sistemlerine göre tanımlandığı belirtilmektedir. Bu yaklaşımın son yıllarda eleştirilerek Osmanlı hukukunun kendi teorik ve tarihî bağlamı içinde incelenmesine yönelik çalışmaların arttığı görülmektedir, bkz. Ruth Miller, “The Legal History of the Ottoman Empire”, *History Compass*, Volume 6, No. 1, 2008, s. 286-288. Bu metodolojik yöneliş, Sadri Maksudi Arsal'ın Türk hukuk tarihini yalnızca başka hukuk sistemleriyle ilişkisi içinde değerlendiren bir araştırma sahası şeklinde değil, Türk toplumunun tarihî tecrübesi ve medeniyet gelişimi doğrultusunda kendi iç dinamikleriyle açıklanması gereken müstakil bir inceleme alanı şeklinde ele alan yaklaşımıyla büyük ölçüde örtüşmektedir.

¹⁴ Arsal'a göre eski Türk toplumunda soy–oymak esasına dayanan teşkilat, kadim Yunan toplumundaki genos ve Roma toplumundaki gens ve tribus yapılarıyla mukayeseye elverişli bir mahiyet arz eder. Bu mukayeseden hareketle Arsal, Türklerin devlet öncesi içtimai teşkilatının da diğer kadim medeniyetlerde görülen akrabalık temelli toplumsal örgütlenme biçimleriyle aynı sosyolojik esaslara dayandığını vurgulamıştır, bkz. Sadri Maksudi Arsal, “Eski Türk'lerdeki Soy-Oymak Teşkilâtının İstinat Ettiği Esaslarla Kadim Yunanlıların Genos-Fratria Teşkilâtında ve Kadim Romalıların Gens-Curia Teşkilâtında Hâkim Olan Esasların Ayniyetine Dair”, *IV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 10-14 Kasım 1948, Kongreye Sunulan Tebliğler*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 109-121.

¹⁵ Sadri Maksudi Arsal, *Türk Dili İçin: Türk Dilindeki Sözlere Toplama, Dizme, Türk Dilini Ayırtlama, Türkçe Köklerden Bilgi Sözlere Yaratmak İşini Üzerinde Düşünceler*, Türk Ocakları İlim ve Sanat Heyeti Neşriyatı, İstanbul, 1930, s. 1.

¹⁶ Nitekim Ahmet B. Ercilasun, Sadri Maksudi'nin çocukluk yıllarından itibaren Türkçenin farklı lehçeleri, Arapça, Rusça, Fransızca ve Latince ile kurduğu temasın; Petersburg'da Radloff çevresinde derinleştirdiği dil bilgisinin ve Türk dili üzerine yürüttüğü ilmî çalışmaların yalnız dil sahasında

aracı değil, aynı zamanda bir milletin ruhu ve hafızası olduğu düşüncesini temellendirerek Türkçü dünya görüşünün ilmî üretime katkısına örnek teşkil etmiştir.

Arsal'ın düşüncesinde dil ile töre arasında da kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Ona göre dil, milletin tarihî hafızasını ve kültürel sürekliliğini muhafaza eden temel unsur iken; töre, bu tarihsel birikimin toplumsal ve hukuki hayata yansıyan normatif tezahürünü ifade etmektedir. Bu sebeple Arsal, Türk dilinin tarihî gelişimini incelerken millî kültürün devamlılığına nasıl önem atfetmişse, Türk töresini ele alırken de Türk toplumunun devlet, adalet ve hukuk anlayışının tarihsel temellerini ortaya koymaya çalışmıştır. Türk toplumsal yapısında töre (geleneksel hukuk kuralları) kavramı, Arsal'ın hem tarih hem hukuk çalışmalarında önemli bir yere sahiptir.¹⁷ *Türk Tarihi ve Hukuk* başlıklı yapıtında Arsal, eski Türk devlet ve toplum teşkilatını incelerken töre kavramını ayrıntılı biçimde işlemiştir.¹⁸ Töre, “türemek” fiilinden geldiği düşünülen, kendiliğinden oluşmuş toplumsal kaideler bütünüdür; bir anlamda yazılı olmayan örfi hukuk demektir.¹⁹ Arsal, eski Türk devletlerinde töre ve “il” (devlet) kavramlarının iç içe geçtiğini, devletin meşruiyetinin millî törelere dayalı yönetimle sağlandığını belirtir. Örneğin Gök-Türk Kağanlığı'nda kağanın ülkeyi törelere göre idare etmesinin beklendiğini vurgulayarak, Türk devlet geleneğinde adalet ve kanun düşüncesinin köklü olduğuna dikkat çekmiştir.²⁰

değil, Türk hukuk tarihi ve millet sosyolojisi alanlarında da belirleyici bir birikim teşkil ettiğini belirtmektedir. Bu bakımdan Arsal'ın dil konusundaki ilmî hassasiyeti, onun hukuk tarihi ve milliyet nazariyesine dair çalışmalarının da kurucu unsurlarından birisini teşkil etmektedir, bkz. Ahmet B. Ercilasun, “Sadri Maksudi Arsal ve Türk Dili”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal'a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 167-168, 177-179; Scherberger'e göre Arsal, yazı dilinin Türkleştirilmesini yalnızca filolojik bir mesele şeklinde değil, aynı zamanda Türk milletinin kültürel gelişimi ile millî varlığının muhafazası bakımından zaruri bir adım şeklinde değerlendirmiştir, bkz. M. G. Scherberger, “Sadri Maksudi Arsal ve Türk Dil Devrimi”, *From History and Culture of Peoples of the Middle Volga Region*, Cilt 14, Sayı 2, 2024, s. 88-90.

¹⁷ Eski Türk devlet düşüncesinde töre veya yasa, toplum düzenini ayakta tutan ve hükümdarın dahi bağlı olduğu temel hukuki ilkeler bütünü hüviyetinde kabul edilmiştir. Bu anlayışa göre devletin sürekliliği, törenin korunması ve uygulanmasına bağlıdır; törenin bozulması ise siyasi düzenin çöküşüyle eş değer görülmüştür, bkz. Saadettin Yağmur Gömeç, “Türk Devlet Hayatında Yasa”, *Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi*, Prof. Dr. Eşref Buharalı Özel Sayısı, 2024, s. 5-6.

¹⁸ Sadri Maksudi Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, s. 262 vd.

¹⁹ Eski Türklerde töre, toplum hayatının çeşitli alanlarını düzenleyen yazılı olmayan hukuk kuralları bütünü niteliğinde kabul edilmekte ve özellikle devlet teşkilatına ilişkin kaideleri de içermekteydi, bkz. Hasan Göktürk Erdoğan, “Türk Kağanlığı Hukuku ‘Töre’ ve Köl Tigin”, *Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları*, Sayı 17, 2014, s. 62-63.

²⁰ Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 263-264. Orhun Yazıtlarında Bumin Kağan ve İstemi Kağan'ın Türk milletinin “ilini” ve “töresini” kurup düzenleyen hükümdarlar vasfıyla tasvir edilmesi, siyasi otorite ile hukuki düzen arasındaki kurucu ilişkinin erken Türk siyasi düşüncesindeki yansımalarına işaret etmektedir: “Yukarıda mavi gök, aşağıda kara yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım Bumin Kağan, İstemi Kağan tahta oturmuş. Tahta oturunca Türk milletinin devletini, yasalarını kurmuşlar ve düzenlemişler.”, bkz. Duygu Yavuz Öz, Burcu Kaya, *Orhun Yazıtları*, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2025, s. 47; Eski Türk devlet düşüncesinde “il” ile törenin birbirini tamamlayan unsurlar şeklinde telakki edilmesi, hükümdarın kut sahibi meşru otorite ve nizam kurucu unsur olarak değerlendirilmesi hakkında bkz. Osman Turan, *Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi: Türk Dünya Nizamının Millî, İslami ve İnsani Esasları*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014, s. 115-122; İslamiyet öncesi Türklerde töreye bağlılık ve hukuk uygulamaları bağlamında bkz. İbrahim Kafesoğlu, *Türkler ve Medeniyet*, İstanbul Yayınları, İstanbul, 1957, s. 27-31; Zübeyir Saltuklu, “Türklerde Töre”, *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt

Devlet ve Hukuk: Arsal'ın Türk Hukuk Tarihine Katkıları

Moskova Hukuk Fakültesi'nden mezun bir hukukçu olan Arsal'ın Türk hukuk tarihi alanındaki en önemli katkılarından biri, bizzat bu alanı kurumsallaştıran ilk akademisyen olmasıdır.²¹ 1947 yılında neşrettiği *Türk Tarihi ve Hukuk* adlı kapsamlı yapıtı, Türkiye'de daha önce sistematik şekilde ele alınmamış Türk hukuk tarihi konusunu bilim dalı hâline getiren ilk çalışmalardandır.²² Arsal, 1925'te yeni kurulan Ankara Hukuk Mektebinde "Türk Hukuku Tarihi" dersini okutmaya başlayarak bu dersi müstakil bir disiplin hâlinde müfredata kazandırmıştır. Cumhuriyet'in ilk hukuk fakültesindeki kurucu hocalardan biri sıfatıyla, Osmanlı-Türk hukuk mirasını ve Türklerin kadim hukuk tecrübelerini genç hukukçulara öğretmeyi hedeflemiştir. Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk* kitabının ön sözünde, Osmanlı dönemine dek "Türk Hukuku Tarihi" ile kimsenin sistemli bir şekilde uğraşmadığını, bu

12, Sayı 5, 2020, s. 61-66; hukuki-siyasi düzenin muhafazasında kurultayların işlevi hakkında bkz. Ayten Akcan, "İslamiyet Öncesi Türk Devlet Yönetiminde Kağan ve Kurultaylar", *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, Cilt 11, Sayı 6, 2024, s. 4259-4285.

²¹ Arsal'ın Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sınavları vererek mezun olma süreci ve Kazan Barosu'na bağlı avukatlık faaliyeti hakkında bkz. Adile Ayda, *Sadri Maksudi Arsal*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s. 76-78; Türkoğlu, *Üç Parlamentoda Bir Mebus*, s. 180-181; Türk hukuk tarihi alanındaki öncü konumu ve bu sahada disiplin kurucu rolü hakkında etraflıca bir tetkik için bkz. Borahan Günver, "Sadri Maksudi Arsal'ın Devlet Yaklaşımı", *Memleket Siyaset Yönetim*, Cilt 19, Sayı 41. (Özel Sayı: Türk Düşüncesinde Devlet Kuramları), 2024, s. 26-27. Günver, Arsal'ın bilhassa *Türk Tarihi ve Hukuk*, *Umumî Hukuk Tarihi ve Umumî Amme Hukuku Dersleri* başlıklı yapıtlarıyla Türk hukuk tarihi ve devlet teorisi alanlarında kurucu bir çerçeve ortaya koyduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki Türk hukuk tarihi araştırmalarında M. Fuad Köprülü'nün de mühim katkıları bulunmakla birlikte, onun bu sahaya dair çalışmaları ekseriyetle tarih ve medeniyet tarihi perspektifi içinde hukuki kurumlara temas eden incelemeler mahiyetinde kalmış; hukuk tarihini müstakil ve sistematik bir araştırma alanı çerçevesinde ele alma bakımından sınırlı değerlendirilmiştir. Buna mukabil Arsal, Türk hukuk tarihini müstakil bir araştırma sahası hüviyetiyle incelemiş ve bu alanı sistematik biçimde ele alan ilk kapsamlı yapıtları ortaya koymuştur. Bu bakımdan Arsal'ın çalışmaları, Türk hukuk tarihini disiplinleşme sürecine taşıması bakımından metodolojik açıdan daha kurucu bir nitelik taşımaktadır. Fuad Köprülü'nün hukuk tarihine katkıları hakkında bkz. Mehmet Akman, "Fuad Köprülü'nün Hukuk Tarihçiliği", *Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları*, Sayı 4, 2007, s. 7-14; Ayrıca Köprülü'nün tarihçilik anlayışı, modern tarihçiliğin Türkiye'de kurumsallaşmasındaki rolü ve erken Cumhuriyet devrindeki ilmi konumu hakkında bkz. Erdem Sönmez, *Mehmed Fuad Köprülü and the Rise of Modern Historiography in Turkey*, Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara, 2018, s. 1-6, 193-208.

²² Halil İnalçık, kendisinin tarihçi olarak yetişmesine de katkı sunmuş olan Arsal'ın Türk dili ve tarihi saharlarındaki geniş birikimine dayanarak Türk hukuk tarihini sistemli biçimde incelemeye giriştiğini ve bu sahada ilk terkihi çalışmayı ortaya koyduğunu özellikle vurgulamıştır, bkz. Halil İnalçık, "Sadri Maksudi Arsal İçin", *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal'a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 17-18; Üçok, Mumcu ve Bozkurt; literatürümüzde daha önce "Genel Hukuk Tarihi" sahasında bazı eserlerin kaleme alındığını (bunlar arasında Arsal'ın *Umumî Hukuk Tarihinin Giriş* adlı çalışmasının da bulunduğunu) belirtmekle birlikte, Türk Hukuk Tarihi alanında konuyu toplu ve metodik bir bütünlük içinde ele alan ilk çalışmanın Sadri Maksudi Arsal'ın *Türk Tarihi ve Hukuk* başlıklı yapıtı olduğunu ifade etmişlerdir. Nitekim söz konusu yapıtın, bilhassa Türk hukuk tarihinin İslamiyet'ten önceki devresine dair sistemli bir çerçeve ortaya koyduğu şu ifadeyle vurgulanmaktadır: "Ancak Hocamız Profesör S. M. Arsal 1947'de yazmış olduğu *Türk Tarihi ve Hukuk* adlı kitabıyla Türk Hukuk Tarihi'nin İslamiyet'ten önceki devri hakkında bize toplu ve sistemli bilgi vermiştir.", bkz. Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Gülnihal Bozkurt, *Türk Hukuk Tarihi*, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016, s. 2.

alandaki “mevcut olmayan bir ilmi adeta yoktan var etme” göreviyle karşı karşıya kaldığını belirtir. Nitekim Ankara’daki kürsüye atandığında, Türklerin tarihî hukuki gelişim safhalarının ve kurumlarının henüz tespit edilmemiş olduğunu, bu nedenle işe önce kapsamlı bir araştırma programı hazırlayarak başladığını aktarır. Arsal’ın bu sözleri, onun Türk hukuk tarihini yazarken nasıl bir öncü metodoloji izlediğini ortaya koymaktadır: Önce kullanılacak kaynakları ve yöntemleri saptamak, sonra geniş bir literatür taramasıyla malzemeyi derlemek ve nihayet genel hukuk tarihi ilkeleriyle mukayeseli bir analiz yapmak. Arsal böylelikle Türk hukuk tarihine dair ilk sistemi kurarken ilmî disiplin yeteneğini sergilemiştir. *Türk Tarihi ve Hukuk* yapıtında Hunlardan Osmanlı’ya uzanan geniş bir yelpazede Türk devletlerinin hukuk kurumlarını inceleyen Arsal, her dönemi kendi toplumsal ve ekonomik bağlamı içinde değerlendirmiştir.²³ Bu çalışma, Türk devlet geleneği ve hukuk anlayışının sürekliliğini vurgulayarak millî tarih bilincine katkıda bulunurken, aynı zamanda genç Türkiye’nin hukuk devrimine entelektüel bir temel sağlamıştır. Arsal’ın Türk hukuk tarihi sahasındaki bu öncü çalışması ve girişimleri, Türkçü dünya görüşünün ilmî sahaya yansımış en somut ürünlerinden biri olup metodolojik açıdan kalıcı bir miras bırakmıştır.

Türk hukuk tarihini bağımsız ve köklü bir gelişim çizgisi içerisinde ele alan bu perspektif, erken Cumhuriyet devrinin fikrî ve siyasi yönelimleriyle de büyük ölçüde koşutluk göstermektedir. Zira Cumhuriyet’in ilk yıllarında benimsenen tarih, dil ve hukuk politikaları, yalnızca yeni bir devlet teşkilatı meydana getirmeyi değil, aynı zamanda Türk milletinin tarihsel sürekliliğini ve medeniyet kurucu hüviyetini ilmî yöntemlerle ortaya koymayı da hedeflemekteydi.²⁴ Nitekim Arsal’ın çalışmaları, Türk milletinin yalnızca siyasi değil, hukuki ve kurumsal bakımdan da tarihsel devamlılığa sahip bulunduğunu göstermeye yönelmiş; böylece Cumhuriyet devrinde şekillenen millî tarih ve millî hukuk anlayışına ilmî bir zemin sağlamıştır. Bu yönüyle söz konusu çalışmalar, yalnızca akademik hukuk tarihi incelemeleri değil, aynı zamanda erken Cumhuriyet devrinin kültürel ve fikrî dönüşümünü destekleyen ilmî metinler mahiyetindedir.

Bu fikrî ve tarihsel çerçeve, Arsal’ın hukuk tarihi araştırmalarında benimsediği metodolojinin mahiyetini anlamak bakımından da önem taşımaktadır. Arsal’ın *Türk Tarihi ve Hukuk* başlıklı çalışmasında benimsediği metodoloji, tarih, hukuk ve sosyoloji disiplinlerini bir araya getiren mukayeseli ve kaynak temelli bir araştırma yaklaşımına dayanmaktadır.²⁵

²³ Millet in yalnızca siyasal bir birlik değil, tarih içinde teşekkül etmiş ortak hayat tecrübesine dayanan kültürel bir bütün olduğunu vurgulayan Güngör’e göre milletin dil, din, gelenek ve toplumsal kurumları, uzun tarihî süreçler boyunca şekillenen ve birbirini besleyen unsurlardır; bu nedenle bir milletin kurumlarını anlamak için onları ait oldukları tarihsel bağlam içinde değerlendirmek gerekir. Bu yaklaşım, Arsal’ın Türk hukuk kurumlarını Hunlardan Osmanlı’ya uzanan süreklilik içinde ele alarak her dönemi kendi toplumsal ve iktisadi şartlarıyla birlikte inceleyen metodolojisiyle koşutluk göstermektedir. Bkz. Güngör, *Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik*, s. 61.

²⁴ Erken Cumhuriyet devrinde şekillenen millî tarih, dil ve hukuk anlayışlarının fikrî arka planı ile Türkçülük–milliyetçilik ilişkisine dair ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. Ramazan Erhan Güllü, *Türkiye’de Türkçülük ve Milliyetçilik, Cilt 1: Tek Parti Dönemi (1923-1945)*, Ötügen Neşriyat, İstanbul, 2026, s. 61-67, 139-147.

²⁵ Arsal, bir milletin hukuk tarihinin incelenmesinde dil, halk edebiyatı, örf ve adetler, kitabeler, hukuki vesikalar ve tarihî eserler gibi millî kaynakların yanı sıra yabancı kaynakların da tenkidî biçimde değerlendirilmesi gerektiğini; elde edilen malzemenin ise sosyoloji ve iktisat tarihi gibi disiplinlerin verileriyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla incelenmesinin zorunlu olduğunu belirtir, bkz. Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 7–9, 23–25. Ayrıca Arsal’ın milliyet meselesini ele aldığı *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları* başlıklı yapıtında da benzer şekilde tarihî ve toplumsal olguların sosyoloji ve hukuk tarihi verileriyle birlikte değerlendirildiğini görmekteyiz: “Sosyologlar ve hukuk tarihi ile

Müellif, bir milletin hukuk tarihinin yalnızca yazılı kanunların incelenmesiyle değil, aynı zamanda dil, destanlar, kitabeler, örf ve âdetler, hukuki vesikalar ve yabancı kronikler gibi çok çeşitli kaynakların birlikte değerlendirilmesiyle ortaya konulabileceğini savunur. Bu çerçevede Arsal, millî kaynaklar ile yabancı kaynakların tenkidî mukayesesine dayanan bir yöntem önererek, Türk hukuk kurumlarının menşei ve tarihî gelişimini açıklamaya çalışmıştır. Ona göre hukuk, toplumsal ve iktisadi şartların bir ürünü olduğundan, hukuk tarihçisi bu kurumları yalnızca normatif metinler üzerinden değil, onları doğuran tarihî ve içtimai bağlam içinde ele almak zorundadır. Nitekim bu metodoloji, Türk hukuk tarihini yalnızca normatif metinlerin kronolojik gelişimine indirgemeyen; hukuk kurumlarını dil, töre, devlet teşkilatı, iktisadi yapı ve toplumsal hayat ile birlikte değerlendiren, böylece hukuku milletin tarihsel tecrübesi ve medeniyet tasavvurunun ayrılmaz bir unsuru şeklinde ele alan bütüncül ve disiplinlerarası bir tarih anlayışını yansıtmaktadır.

Yapıtın içindekiler düzeni de bu metodolojik yaklaşımın bir yansımasıdır. Arsal kitabını önce teorik yaklaşımına ve kaynak tahliline dayanan bir giriş bölümüyle başlatmış, ardından Orta Asya devrindeki Türk toplumunun kültürel ve dinî unsurlarını inceleyerek hukuk kurumlarının oluştuğu medeni çevreyi tasvir etmiştir. Bunu takip eden bölümlerde ise kaynakların tasnifi yapılmış; millî kaynaklar, yabancı kronikler ve hukuki belgeler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Daha sonra Türk devletlerinin teşkilat yapısı, siyasi kurumları, devletlerarası münasebetleri ve nihayet özel hukuk alanına giren aile, mülkiyet ve miras gibi müesseseler sistematik bir bütünlük içinde ele alınmıştır. Bu yapı, çalışmanın yalnızca bir hukuk tarihi incelemesi değil, aynı zamanda Türk devlet ve toplum düzeninin bütüncül bir tarihî tasviri olma iddiasını açıkça göstermektedir. Nitekim Arsal, Türk hukuk tarihini dönemlere ayırırken tarihsel gelişimin genel kronolojisinden ziyade Türk devlet ve toplum hayatında hukuki yapıyı değiştiren başlıca medeniyet çevrelerini esas almış; bu çerçevede Orta Asya Devri, İslamlaşma Devri, Selçukî Devri ve Osmanlı Devri şeklinde kendine mahsus bir dönemlendirme önermiştir.²⁶ Arsal'a göre Türkiye'de yaşayan Türklerin hukuk tarihini doğru biçimde kavrayabilmek için yalnızca Osmanlı Devleti'nin hukuk düzeniyle yetinmek mümkün değildir; zira Osmanlı hukuku, kendisinden önce gelen Selçuklu hukuk mirasının devamı niteliğindedir. Bu sebeple Türk hukuk tarihinin incelenmesi, Selçuklu devrine ve daha geriye gidilerek Orta Asya'dan Anadolu'ya intikal eden Türk topluluklarının hukuki telakkilerine kadar uzanmayı zaruri kılar; çünkü bu toplulukların getirdiği esaslar, sonraki devletlerin hukuk anlayışının temelini teşkil etmektedir.²⁷ Bu suretle eski Türk hukukunun,

uğraşanlar, teşekkül etmiş beşerî camiaların, milletlerin yaşayabilmesi, bekası ve payidar olmasında en mühim, en kuvvetli amilin, fertlerin mensup oldukları kütleye bağlılığı, sadakati olmuş olduğunu ispat etmişlerdir", bkz. Arsal, *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları*, s. 75.

²⁶ Bu dönemlendirme hakkında bkz. Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 11; buna karşılık sonraki literatürde Arsal farklı tasnifler benimsenmiştir. Nitekim bazı hukuk tarihçileri Türk hukuk tarihini İslamiyet öncesi, İslamiyet'in kabulü ve sonrası, Tanzimat ve Cumhuriyet gibi tarihsel kırılma noktalarını esas alan dört dönem hâlinde ele alırken, Hasan Tahsin Fendoğlu üçlü bir tasnif önermekte; M. Âkif Aydın ise Türk hukuk tarihini iki ana devreye ayırmakta; İslamiyet öncesi ve sonrası esasına dayanan bir tasnif ortaya koymaktadır. Bu farklı yaklaşımlar, Arsal'ın dönemlendirmesinin Türk hukuk tarihini yorumlama bakımından kendine özgü bir metodolojik çerçeve taşıdığını göstermektedir, bkz. Durulcan Selçuk, "Cumhuriyet'in Türk Hukuk Tarihi Bakımından Önemi", *Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 9, Sayı 2, 2023, s. 604, dn. 9; Arsal'ın ardılı olan Üçok ise Mumcu ve Bozkurt ile birlikte kaleme aldığı *Türk Hukuk Tarihi* başlıklı yapıtında, "İslamiyet'ten Önce Türk Hukuku", "İslamiyet'ten Sonra Türk Hukuku", "Tanzimat'tan Sonra Türk Hukukunun Gelişmesi" esaslarına dayanan bir tasnif ortaya koymuştur, bkz. Üçok vd, *Türk Hukuk Tarihi*, s. 11-20.

²⁷ Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 10; Eski Türk hukukunda hâkimiyet mefhumunu inceleyen Cin ve Akylmaz, hâkimiyetin ilk unsurunun devletin ülke ve tebaası üzerinde hukuki bakımdan emretme

yalnızca göçebe hayatın pratik ihtiyaçlarından doğmuş geçici kurallar bütünü değil, sonraki Türk devletlerinin hukuki ve idari teşkilatını da etkileyen köklü bir hukuk geleneği niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır.²⁸

Arsal'ın hukuk tarih metodolojisinin en dikkat çekici yönlerinden biri, hukuk kurumlarını yalnızca normatif metinler üzerinden değil, onları meydana getiren kültürel, dinî ve toplumsal çevre içerisinde değerlendirmesidir. Bu sebeple Arsal, İslamiyet öncesi Türk hukukunun tespitinde dil, kitabeler, arkeolojik buluntular ve destanlar gibi millî kaynakların esas alınması gerektiğini özellikle vurgulamakta; söz konusu unsurların eski Türklerin içtimai ve hukuki telakkilerini yansıtan başlıca veriler olduğunu belirtmektedir. *Türk Tarihi ve Hukuk* başlıklı yapıtının “Orta Asya Devri” başlıklı ilk büyük bölümünde ise İslamiyet'ten önceki Türk dünyasının kültürel ve tarihî çerçevesini ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.²⁹ Nitekim bu çalışmada Türk dili, kurgan buluntuları ve maddi kültür eserleri, Yenisey ve Orhon kitabeleri ile destanlar ayrı başlıklar altında incelenmiş; ayrıca Şamanizm ile Budizm, Maniheizm ve Nestorianizm gibi dinî cereyanlar müstakil şekilde ele alınarak bu inanç sistemlerinin hukuki telakkiler üzerindeki tesirleri tartışılmıştır.³⁰ Bu yaklaşım, Arsal'ın hukuk tarihini kültürel ve dinî unsurlarla birlikte değerlendiren disiplinlerarası metodunu yansıtmaktadır.

Devlet teşkilatını, hukuki düzenin teşekkül ettiği siyasi ve içtimai zeminin ayrılmaz bir unsuru kabul eden Sadri Maksudi Arsal, yapıtının müteakip bölümlerinde Türk devlet teşkilatının tarihî inkişafını sistematik ve karşılaştırmalı bir çerçeve içerisinde ele almıştır. Asya Hun Devleti'nden başlayarak Gök-Türkler ve Uygurlara kadar uzanan siyasi teşekküller üzerinden hükümdarlık anlayışı, kurultay sistemi ile askerî ve idari teşkilat gibi amme hukuku kurumları ayrıntılı biçimde tahlil edilmiştir.³¹ Bu bağlamda Türk devlet geleneğinin merkezinde yer

yetkisini ifade eden “iç hâkimiyet”, ikinci unsurunun ise “tam bağımsızlık” yahut egemenlik olduğunu; ayrıca bu hâkimiyet anlayışının ilahi menşeli kabul edilerek Tanrı'dan kaynaklanan kudretin Kağan vasıtasıyla kullanıldığına dair bir tasavvurun bulunduğunu belirtmektedirler. Bkz. Halil Cin, Gül Akylmaz, *Türk Hukuk Tarihi*, Sayram Yayınları, Konya, 2016, s. 22. Arslan'a göre Eski Türk devlet ve hukuk anlayışı, yaygın ve kolektif bir hâkimiyet telakkisi ile şahsi hükümdar otoritesinin sentezine dayanan; demokratik ve aristokratik unsurları bünyesinde birlikte barındıran bir siyasi ve hukuki yapı arz etmekte olup, bu sistem içerisinde hükümdarın iktidarı töre ve geleneklerle sınırlandırılmakta, hakan yahut kağan ise Türk boy ve topluluklarının dağınıklığını önleyerek siyasi birliği, hukuk düzenini ve toplumsal bütünlüğü muhafaza eden ortak idealin ve “ulus olma” şuurunun temsilcisi kabul edilmektedir. Bu tarihsel bilincin oluşumunda ise Türk devletlerinin Çin İmparatorluğu gibi sürekli ve güçlü bir dış tehdit ile karşı karşıya bulunmasının önemli rol oynadığı vurgulanmıştır. Bkz. Mahmut Arslan, *Step İmparatorluklarında Sosyal ve Siyasi Yapı*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1984, s. 99.

²⁸ Kafesoğlu, Eski Türklerin her devirde dönemin ihtiyaçlarına uygun bir hukuk nizamı tesis ettiklerini; geniş coğrafyalara yayıldıkları süreçte farklı bölgelerde güçlü siyasi teşekküller meydana getirerek çeşitli kavimleri uzun müddet başarıyla idare ettiklerini ve kendi hukuki ve idari düzenlerini yabancı memleketlerde dahi asırlar boyunca muhafaza edebildiklerini belirtmekte; bütün bu tarihsel olguların, Eski Türk hukukunun köklü ve sağlam esaslara dayandığını gösterdiğini ifade etmektedir, bkz. Kafesoğlu, *Türkler ve Medeniyet*, s. 27-28.

²⁹ Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 1-185.

³⁰ Türk dili için bkz. Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 16 vd.; kurgan buluntuları ve maddi kültür eserleri için s. 22-30; Yenisey ve Orhon kitabeleri için s. 31-36; destanlar için s. 123-128; Şamanizm için s. 41; Budizm, Maniheizm ve Nestorianizm gibi dinî cereyanlar için s. 49-56.

³¹ Asya Hun Devleti ve teşkilatı için bkz. Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 186-202; Hunlarda kurultay ve askerî teşkilat için s. 197-199; Gök-Türkler devri için s. 219-243; genel devlet teşkilatı, hâkimiyet ve kurultay için s. 259-274; idari yapı ve ahali için s. 276-280; Uygurlar ve diğer Türk devletleri için

alan hâkimiyet telakkisini, kağanlık müessesesini ve çeşitli içtimai zümrelerin devlet yapısı içindeki fonksiyonlarını açıklamaya çalışmıştır.³² Bunun yanı sıra, Hunlar devrinde Çin ile akdedilen muahedeler gibi somut örneklerden hareketle, erken dönem Türk devletlerinde milletlerarası münasebetleri düzenleyen belirli hukuki esasların da mevcut bulunduğunu ileri sürmüştür.³³ Ancak burada asıl dikkat çekici husus, Türk devlet teşkilatının yalnızca idari bir yapı şeklinde değil, hukuki düzenin teşekkülünü belirleyen tarihsel bir çerçeve şeklinde ele alınmasıdır. Nitekim Arsal, töre, hâkimiyet anlayışı, devlet teşkilatı ve toplumsal yapı arasında kurduğu ilişki vasıtasıyla, Türk hukuk tarihinin belirli devletlerin münferit hukuk sistemlerinden ibaret olmadığını; tarihsel süreklilik gösteren müşterek bir siyasi ve kültürel geleneğe dayandığını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu suretle Türk hukuk tarihinin yalnızca iç teşkilatla sınırlandırılmadığı, aynı zamanda devletlerarası münasebetleri ve toplumsal düzeni de kapsayan daha geniş bir normatif çerçeveye sahip bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

Sadri Maksudi Arsal'ın hukuk tarihi anlayışında özel hukuk kurumları, toplumsal yapının, aile düzeninin ve medeniyet telakkisinin başlıca göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple Arsal, Türk hukuk tarihini yalnızca devlet teşkilatı ve amme hukuku kurumları üzerinden açıklamakla yetinmemiş; aile yapısı, kadının hukuki statüsü, mülkiyet anlayışı, miras, evlat edinme, sözleşmeler ve toplumsal ilişkileri düzenleyen örfi kurallar gibi özel hukuk alanına giren meseleleri de Türk toplumunun tarihsel gelişimiyle birlikte değerlendirmiştir. Nitekim *Türk Tarihi ve Hukuk* adlı yapıtında söz konusu kurumlar ayrıntılı biçimde incelenerek, Türk toplumunun hukuki düzeninin yalnızca siyasi otoriteye dayanan dar bir yapıdan ibaret olmadığı; toplumsal hayatın bütün alanlarını kapsayan köklü ve süreklilik arz eden bir hukuk telakkisine dayandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşım, Arsal'ın hukuk tarihini yalnızca devlet merkezli bir kurumlar tarihi şeklinde değil, aynı zamanda Türk toplumunun içtimai yapısını ve medeniyet anlayışını açıklayan geniş kapsamlı bir tarih araştırması şeklinde değerlendirdiğini göstermektedir.

Arsal'ın ilmî üretimi millî konularla sınırlı kalmamış, genel hukuk tarihi alanında da önemli yapıtlar vermiştir.³⁴ 1941 senesinde neşredilen *Umumî Hukuk Tarihi* başlıklı yapıtında Arsal, dünya hukuk tarihinin ana hatlarını Doğu ve Batı medeniyetlerini kapsayacak şekilde incelemiştir. Bu kitapta eski Hind ve İran hukuklarından Antik Yunan, Roma hukukuna uzanan

s. 303–317.

³² Hâkimiyet telakkisi ve kağanlık kurumu için bkz. Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 259–263; devlet içinde beylerin rolü ve fonksiyonları için s. 268–274; ahali ve içtimai zümreler için s. 279–282.

³³ Hunlar devrinde milletlerarası münasebetler ve hukuki esaslar için bkz. Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 207–211; özellikle MÖ 47 tarihinde Hun hükümdarı Ho-han-yeh ile Çin elçileri arasında akdedilen muahedename örneği için Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 210. Arsal, bu örnekten hareketle Hunların yalnızca siyasi ve askerî bir teşkilat kurmakla kalmadığını, aynı zamanda devletlerarası ilişkileri belirli kurallara bağlayan bir hukuk telakkisine de sahip olduklarını; elçilik, muahede ve karşılıklı yükümlülük esaslarının erken Türk devletlerinde mevcut olduğunu vurgulamaktadır.

³⁴ Arsal'ın hukuk sahasındaki katkıları yalnız hukuk tarihiyle sınırlı olmayıp, genel hukuk teorisinin kuramsal ve metodolojik meselelerine de uzanmaktadır. Nitekim Arsal'ın *Hukukun Umumî Esasları (Hukukun Pozitif Felsefesi)* başlıklı yapıtı, Türk hukuk literatüründe genel hukuk teorisinin konusu, metodu, amacı, hukuk felsefesi ve sosyoloji ile ilişkisi gibi temel meseleleri ilk defa sistemli ve ilmî bir tarzda ele alan özgün bir çalışma mahiyetindedir. Arsal'ın yalnızca Türk hukuk tarihinin değil, aynı zamanda Türkiye'de genel hukuk teorisinin de kurucu isimlerinden biri olarak değerlendirildiği ayrıntılı bir inceleme için bkz. Mehman A. Damirli, "Sadri Maksudi Arsal'ın Türkiye'de Genel Hukuk Teorisinin Kuramsal-Metodolojik Açından Gelişimine Katkıları", *İstanbul Hukuk Mecmuası*, Cilt 83, Sayı 2, 2025, s. 770-773, 780-782.

geniş bir coğrafyanın hukuki müesseseleri ele alınmıştır.³⁵ Arsal, Roma hukukuna hususi bir ehemmiyet atfetmiş; bu yönelişinde, Cumhuriyet devrinde Türkiye’de birçok sahada Roma ve bilhassa İsviçre hukukundan yapılan iktibasların modern hukuk sisteminin teşekkülündeki rolünü kavrama gayesiyle hareket etmiş, aynı zamanda Türk hukuk geleneğini dünya hukuk tarihindeki yeri itibarıyla konumlandırmaya çalışmıştır.³⁶ Nitekim Sadri Maksudi Aرسال’ın Rusya’da Hukuk Fakültesi’nde hazırladığı *Roma Hukuku ve İslâm Hukukunda Mülkiyet Hakkı Esaslarının Karşılaştırılması* başlıklı tezi de mukayeseli bir hukuk çalışması mahiyetindedir.³⁷ Daha sonraki ilmî faaliyetlerinde ise bu yaklaşımını daha da geliştirerek hukuk tarihini farklı medeniyet çevreleri arasındaki etkileşimler ve tarihsel süreklilikler çerçevesinde değerlendirmeye yönelmiştir. *Umumî Hukuk Tarihi*’nin girişinde vurguladığı üzere, genel hukuk tarihi bir bilim dalı vasfıyla ancak modern çağda ortaya çıkmıştır ve Aرسال bu alanda Türkçede ilk kapsamlı çalışmalardan birini sunmuştur. Yapıtta Doğu medeniyetlerine (Hint, İran, Türk-İslam) klasik Batı odaklı eserlerden daha fazla yer ayırması, Aرسال’ın oryantalist bakış açısını aşan bir tutumla hareket ettiğini gösterir.

Hukuk tarihinin farklı medeniyet çevrelerini kapsayan geniş bir tarihsel perspektifle incelenmesi, hukuki kurumların tarihsel gelişim süreçlerini, birbirleriyle kurdukları etkileşimleri ve ortak medeniyet birikimi içerisindeki yerlerini daha geniş bir çerçevede değerlendirme imkânı sağlamaktadır. Bu sebeple modern hukuk tarihi araştırmaları, hukuk düzenlerini yalnızca normatif metinler üzerinden değil, aynı zamanda siyasi, içtimai ve iktisadi şartlarla birlikte ele alan disiplinlerarası yöntemlere yönelmiştir. Bilhassa XIX ve XX. yüzyılda gelişen umumi hukuk tarihi çalışmaları, farklı medeniyet havzaları arasında gerçekleşen uzun süreli etkileşimleri, aktarım süreçlerini ve müşterek tarihsel dinamikleri de dikkate almaya başlamıştır.³⁸

Hukuk tarihi olgularını ele alırken Aرسال, sosyoloji ve ekonomi bilimlerinden de yararlanmış; hukukun gelişimini toplumların ekonomik yapısıyla ilişkilendiren tahliller yapmıştır. Misal

³⁵ Aرسال, genel hukuk tarihine dair yaklaşımını ve inceleme sahasının kapsamını *Umumî Hukuk Tarihi* başlıklı yapıtının giriş kısmında açık biçimde ortaya koymaktadır “Bizi bilhassa hukuk sistemlerinin kaynakları, amme hukuku sahasında devlet teşkilatı, ceza usulleri, mahkeme teşkilatı, hususi hukuk sahasında da aile teşkilatı, mülkiyet hakkıyla akitlere ait ahkâm alakadar edecektir. Bu cildi teşkil eden derslerimiz bilhassa kadim devirlerde Avrupa’nın en medeni milletleri olan Yunanlılarla Romalıların hukuk tarihine tahsis edilecektir. Fakat Avrupa’nın tarihî ve bugünkü milletlerinin hukuk tarihinden bahsetmeden önce Hint-Avrupa ırkının Asya’daki iki şubesi olan Hintlilerle İranlıların hukukundan bahsetmek gerekir. Çünkü Asya medeniyeti Avrupa medeniyetinden daha eskidir. Asya medeniyetin beşiğidir.”, bkz. Sadri Maksudi Aرسال, *Umumî Hukuk Tarihi: Eski Hind, İran, Atina ve Isparta’nın Hukukî Müesseseleri, Roma’nın Siyasî ve Hukukî Teşkilatı, İçtimai ve İktisadi Bünyesi*, İstanbul, 1948, s. 28. Bu yaklaşım, Aرسال’ın hukuk tarihini dar bir Avrupa merkezli çerçeve içinde ele almak yerine, Asya medeniyetlerini de dikkate alan daha geniş ve medeniyetler arası bir tarih anlayışı benimsediğini göstermektedir.

³⁶ Aرسال, genel hukuk tarihi incelemelerinde Roma hukukuna özel bir yer ayırmış; bu hukuk sistemini siyasi, iktisadi ve toplumsal şartlarıyla birlikte ele alarak hukuk kurumlarının tarihsel gelişimini geniş bir tarihsel perspektif içerisinde değerlendirmiştir. Bu yaklaşım, onun hukuk tarihini yalnızca normatif metinlerin incelenmesiyle sınırlı görmeyen metodolojik anlayışını yansıtmaktadır, bu hususta bkz. Sevgi Kayak, “Sadri Maksudi Aرسال’ın Roma Hukuku Alanındaki Görüş ve Katkılarının Değerlendirilmesi”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Aرسال’a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 325-342.

³⁷ Ayda, *Sadri Maksudi Aرسال*, s. 77.

³⁸ Genel hukuk tarihçiliğindeki bu yaklaşıma dair bkz. Joxerramon Bengoetxea, “Legal Institutions and the Comparison of Legal Cultures”, *Oñati Socio-Legal Series*, Volume 12, Issue 6, 2022, p. 1647–1673.

olarak Batı literatüründe dahi oldukça sınırlı ölçüde incelenmiş ve tartışılmış olan kolonluk müessesesini ele alırken, Roma İmparatorluğu'nda görülen *colonatus* düzenini Ortaçağ'da ortaya çıkacak serflik müessesesinin bir benzeri ve tarihî öncülü vasfıyla değerlendirmiş; bu çerçevede hukuk ile iktisat arasındaki karşılıklı etkileşimi bilhassa vurgulamıştır.³⁹ Arsal'ın yaklaşımına göre hukuk ile iktisadi yapı arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur; hukuki yapıda meydana gelen zayıflamalar iktisadi çözümlerle bağlantılı şekilde değerlendirilmelidir. Arsal'ın bu yapıtı, bir yandan Türk hukuk tarihi verilerini dünya tarihinin geneline yayarken diğer yandan genç Cumhuriyet hukukçularına geniş ve tarihsel bir perspektif kazandırmayı hedeflemiştir. Böylece Arsal, Türkçü aydın kimliğiyle millî tarihe ışık tutmanın ötesinde, evrensel hukuk mirasına dair ilmî bir ufuk çizerek metodolojik çeşitliliği sağlamıştır.

Sadri Maksudi Arsal'ın Türk hukuk tarihi ve teorisine katkıları, yapıtlarının yanı sıra hukuk eğitimi alanındaki faaliyetleriyle de belirleyici bir mahiyet taşımıştır.⁴⁰ 1925 Kasım'ında Ankara'da açılan Hukuk Mektebi'nde Arsal'ın verdiği ilk dersler, Cumhuriyet'in hukuk eğitimine millî bir içerik kazandırmıştır.⁴¹ Ankara Hukuk'un kurucu hocalarından biri olan Arsal, "Genel Hukuk Tarihi" ve "Türk Hukuk Tarihi" derslerini okutmuş; bu sayede öğrencilerini Osmanlı ve İslam hukukunun yanı sıra Türklerin İslamiyet öncesi hukuki gelenekleriyle de tanıştırmıştır.

Cumhuriyet'in hukuk ve eğitim alanında köklü dönüşümlerin gerçekleştirildiği bir dönemde, 1925 yılı aynı zamanda yeni devletin fikrî ve kurumsal temellerinin şekillendirilmeye çalışıldığı kritik bir safhayı temsil etmektedir. Hilafetin kaldırılması, hukuk birliğinin sağlanmasına yönelik reformlar ve laik hukuk düzenine geçiş süreci içerisinde, yeni hukuk kadrolarının yetiştirilmesi Cumhuriyet yönetiminin temel önceliklerinden biri hâline gelmiştir. Ankara Hukuk Fakültesindeki ilk dersi bağlamında, Arsal'ın vurguladığı noktalardan biri, Ankara'da bu fakültenin kurulmasının tarihî ehemmiyeti idi.⁴² Arsal, hukuk eğitiminin İstanbul

³⁹ Arsal'ın bu konudaki görüşlerine dair bir değerlendirme için bkz. Tolga Ersoy, "Sadri Maksudi Arsal'ın Kolonluk Sistemine Yaklaşımı", *Banka ve Finans Hukuku Dergisi*, Cilt 8 (Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan, Cilt 2), Sayı 32, 2019, İstanbul: Legal Yayınları, s. 2849-2856. Arsal, kolonluk sistemine ilişkin incelemelerinde benimsediği yönlemsel çerçeveyi sürdürerek, feodalite olgusunu da hukuk tarihi perspektifi içinde derinlikli ve sistematik bir tahlile tabi tutmuştur, bkz. Sadri Maksudi Arsal, *Fransa'da Feodalite ve Monarşi: İhtilal Öncesi Fransız Hukuki, İdari, Mali, Askeri ve Sosyal Yapısı Üzerine Bilgiler: Sadri Maksudi Arsal'ın Ankara Fakültesi Ders Notları*, haz. Bekir Koç, Adalet Yayınevi, Ankara, 2025, s. 15-98.

⁴⁰ Arsal, Türkiye'de faaliyet gösteren Tatar muhacir aydınları arasında yer almış; üniversitelerde verdiği dersler ve hukuk, dil ve tarih sahalarındaki çalışmalarıyla Cumhuriyet devrinin ilmî ve kültürel hayatında etkili bir rol oynamıştır, bkz. M.R. Gaynanova, "Educational Activity of Tatar Intellectuals in Turkey in the First Half of the 20th Century", *Historical Ethnology*, Volume 3, No. 2, 2018, s. 271-272.

⁴¹ Sadri Maksudi Arsal, Türkiye'ye geldikten sonra Ankara Hukuk Mektebi'nin ilköğretim kadrosu içinde yer almış; burada verdiği dersler ve özellikle daha önce dünyanın hiçbir yerinde okutulmamış olan "Türk Hukuk Tarihi" dersini müfredata dâhil etmesiyle Cumhuriyet döneminde hukuk eğitiminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bkz. Miftahov, *From Russia to Turkey*, s. 173-177; Türkoğlu, *Üç Parlamentoda Bir Mebus*, s. 297; Seda Dunbay, "Hukuk Tarihimize Mütevazı Bir Katkı: Sadri Maksudi'nin "İkinci Sene Hukuk Tarihi Dersleri (1926-1927 Sene-i Tedrisiyesinde Takrir Edilen Notlar) Adlı Eserinin İncelenmesi", *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal'a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 301.

⁴² Sadri Maksudi Arsal, Ankara Hukuk Mektebi'ndeki ilk dersinde, bu kürsünün "müdevven bir ilmî talim değil, yapılmak devrindeki bir ilmî tedris" vazifesini üstlendiğini belirterek, Ankara'da kurulan hukuk fakültesinin yalnız bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda Türk hukukunun ilmî şekilde teşekkül edeceği tarihî bir merkez olduğunu vurgulamaktadır. Bu çerçevede fakültenin kuruluşu, Cumhuri-

merkezli tarihî kalıplardan sıyrılarak Ankara’da millî bir hüviyet kazanmasını memleketin geleceği için önemli görmüştür.⁴³ Söz konusu “kalıplar” ifadesi ile kastedilen husus, İstanbul’da büyük ölçüde Osmanlı bürokratik geleneğinin ve klasik Darülfünun anlayışının etkisi altında şekillenmiş, İslam hukuku ile Fransız hukuk düşüncesinin ağırlıklı olduğu eski eğitim modelidir.⁴⁴ Nitekim Cumhuriyet’in ilk yıllarında Darülfünun, yeni rejimin gerçekleştirmeye çalıştığı laikleşme, millîleşme ve çağdaşlaşma reformlarına yeterince uyum sağlayamamakla eleştirilmiş; öğretim kadrolarının önemli bir kısmının metodolojik bakımdan modern bilim anlayışından uzak kaldığı düşünülmüştür. Bu sebeple Ankara’da yeni bir hukuk mektebinin kurulması, yalnızca coğrafi bir merkez değişikliği değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in millî egemenlik, laik hukuk düzeni ve modern bilim anlayışı doğrultusunda yeni bir hukukçu nesli yetiştirme arzusunun kurumsal bir tezahürü niteliği taşımıştır. Bu süreç, 1933 Üniversite Reformu’na giden fikrî ve kurumsal dönüşümün de erken aşamalarından biri şeklinde değerlendirilebilir.

Arsal’ın ders programına “Türk Hukuk Tarihi”ni dâhil ettirmesi sayesinde Türkiye’de hukuk müfredatına millî bir boyut eklenmiş ve sonraki nesiller için bir gelenek oluşturulmuştur.⁴⁵ Arsal’ın derslerine bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de katıldığı bilinmektedir. Bu durum, Arsal’ın anlattığı konuların (örneğin Türk devlet teşkilatı, töre ve hukukun tarihi gelişimi) yeni Cumhuriyet ideolojisiyle ne kadar örtüştüğünü ve önemsendiğini gösterir. Zira bu bir tarih tezinin hayata geçirilmesinin ilk adımlarıdır. Hukuk fakültesindeki akademik faaliyetleri sırasında Ordinaryüs Profesör unvanını alan Sadri Maksudi Arsal, yetiştirdiği öğrenciler ve kurduğu kürsüler aracılığıyla Türk hukuk tarihi çalışmalarına kalıcı bir yön vermiştir. Nitekim Türk hukuk tarihinin ilmî esaslar çerçevesinde sistematik biçimde ince-

yet devrinde millî hukuk anlayışının inkişafı bakımından kurucu bir merhale şeklinde takdim edilir, bkz. Sadri Maksudi Arsal, “Türk Hukuku Tarihi”, haz. Fethi Gedikli, Ali Adem Yörük, Mahmud Esad Kalıpçı, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 712–713. Ayrıca Arsal, Ankara Hukuk Mektebi’nin “hukuk memurları yetiştiren sıradan bir tedris kurumu değil, Cumhuriyet temellerini ilmî surette izah ve tenvir edecek bir müessese-i ilmiyye” olduğunu vurgulayarak, bu kurumun yeni hukuk düzeninin nazari esaslarını temellendirme vazifesini açık biçimde belirlemektedir, bkz. Sadri Maksudi Arsal, “Ankara Hukuk Mektebinin Tarihî Ehemmiyeti”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, haz. Ali Adem Yörük, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 708.

⁴³ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Türk hukuk tarihi araştırmalarının belirli bir süreklilik gösterdiği; Sadri Maksudi Arsal ve Ahmet Ağaoğlu ile şekillenmeye başlayan ilmî yönelişin, Coşkun Üçok tarafından sürdürülerek kurumsal bir mahiyet kazandığı anlaşılmaktadır, bkz. Mehmet Akif Aydın, “Türk Hukuk Tarihciliği”, *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, Cilt 3, Sayı 5 (Türk Hukuk Tarihi Sayısı), 2005, s. 13-14.

⁴⁴ Üniversite reformu öncesi Darülfünun’un durumu hakkında bkz. Horst Widman, *Atatürk ve Üniversite Reformu*, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 1999, s. 74-76.

⁴⁵ Arsal’ın Ankara Hukuk Fakültesi’ndeki hocalığı sırasında dikkat çeken hususlardan biri, Atatürk’ün onun sınavına bizzat katılmış olmasıdır. Arsal’ın torunu Gönül Pultar’ın naklettiği bu hatıraya göre, 30 Haziran 1933 tarihinde Türk Hukuk Tarihi sınavı esnasında Gazi Mustafa Kemal fakülteye gelmiş; Sadri Maksudi’nin öğrencisi Enise Lütfi’ye “Türklerde müceddit kimdir?” sorusu yöneltilmiştir. Öğrenci, bu soruya ders notlarında yer aldığı şekliyle Kılıç Arslan ile Gazi Mustafa Kemal’i zikrederek ve Atatürk’ün inkılaplarını anlatarak cevap vermiş, bunun üzerine Atatürk not kâğıdına kendi eliyle tam not yazmıştır. Bu hadise, bir taraftan Atatürk’ün hukuk tahsiline ve gençliğin fikrî terbiyesine gösterdiği yakın alakayı, diğer taraftan da Sadri Maksudi’nin derslerinde Atatürk’ü Türk tarihinin yenileyici şahsiyetleri arasında değerlendiren bir anlatım benimsediğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bkz. Gönül Pultar, “Dedem Sadri Maksudi Arsal (1878-1957)”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 17-19.

lenebilmesi için gerekli araştırma sahalarını, yöntemleri ve başlıca kaynakları belirlemeye çalıştığını; böylesine geniş kapsamlı bir araştırma programının ise gelecek nesiller tarafından sürdürülecek ilmî çalışmalar sayesinde geliştirilebileceğini özellikle vurgulamaktadır.⁴⁶ Bu yönüyle onun Türkçü yaklaşımı, hukuk eğitiminde yalnızca içerik bakımından değil, metodolojik açıdan da önemli bir dönüşüm meydana getirmiş; evrensel hukuk bilgisinin pozitivist yöntemlerle öğretilmesinin yanı sıra, millî hukuk mirasının da ilmî bir çerçevede hukuk eğitiminin parçası haline gelmesine katkı sağlamıştır.

Arsal'ın tarihyazımına getirdiği yeni sentez, Türkçü dünya görüşünün ilmî metodolojideki yansımalarından bir diğeridir.⁴⁷ Cumhuriyet dönemi resmî tarih tezi bağlamında, Arsal hem Türk Tarih Kurumu'ndaki faaliyetleri hem de akademik yayınları ile millî tarihyazımının şekillenmesinde rol oynamıştır. Onun tarihyazımına dair yaklaşımı, Türk tarihini yalnızca siyasi olaylar kronolojisi şeklinde değil, dil, hukuk, kültür ve ekonomi boyutlarıyla birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımdır. Örneğin, Paris Sorbonne'da verdiği Türk kavimleri tarihi derslerinde ve 1948 Türk Tarih Kongresi'ne sunduğu tebliğlerde, eski Türk toplum yapısını evrensel kavramlarla açıklamaya çalışmıştır. Türk tarihinin akışını incelerken, millet oluşumunu ilmî terimlerle izah etmiştir. Tarihyazımında geleneksel hamaset dilinden kaçınıp yerine akademik bir dil ve karşılaştırmalı analiz koyması, onun metodolojik titizliğini yansıtır. Ayrıca Arsal, Osmanlı ve İslam tarihini de Türk tarihinin ayrılmaz parçaları şeklinde görmüş; fakat bunları incelerken kolonyal Avrupa tarih anlatısına eleştirel bakmayı ihmal etmemiştir. Türklerin dünya tarihindeki konumunu belirlerken dönemin Avrupa merkezci yaklaşımlarını dengeleyerek, millî tarihe özgüvenli ve eleştirel bir yorum getirmiştir. Arsal'ın tarihyazımı yaklaşımı, tarihi millet şuurunu tahkim eden, aynı zamanda ilmî nesnellik kaidesini muhafaza eden bir disiplin şeklinde telakki eder.

⁴⁶ Arsal, Türk hukuk tarihinin incelenmesi için gerekli araştırma sahalarını, yöntemleri ve başlıca kaynakları belirlediğini; ancak bu geniş programın tamamlanmasının gelecek nesillerin araştırmalarıyla mümkün olacağını ifade ederek, uzun yıllar Türk tarihini hukuk bakımından tetkik edip çeşitli mühim kaynaklardan yararlanmak suretiyle Türklerin hukuki tekâmülünün safhaları, farklı devirlerdeki devlet teşkilatları ve bunların dayandığı telakkiler hakkında ulaştığı neticelerin, hem umumi hukuk tarihi, sosyoloji ve iktisat ilimlerinde kabul edilen esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi hem de diğer milletlerin hukuk tarihiyle mukayese edilmesi gerektiğini belirtir. Bkz. Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 12.

⁴⁷ Arsal'ın tarih, millet ve devlet arasındaki ilişkiyi yorumlama biçimi, geç Osmanlı döneminde tarih yazıcılığında meydana gelen daha geniş bir dönüşüm bağlamında anlaşılmalıdır. XIX. yüzyılda Osmanlı tarihçiliği, vakanüvis geleneğinin dar kronolojik anlatımını aşarak kimlik teşkili, vatandaşlık terbiyesi ve devlet ideolojisinin aktarımıyla irtibatlı bir bilgi alanına dönüşmüş; bilhassa II. Abdülhamid devrinde tarihyazımı daha belirgin biçimde İslami ve millî unsurlarla yüklü bir muhteva kazanmıştır. Bu dönüşüm üzerine bkz. Erdem Sönmez, "Historical Writing in the Nineteenth-Century Ottoman Empire: Expansion, Islamization, and Nationalization (1839–1908)", *Turkish Historical Review*, Volume 13, No. 1-2, 2022, s. 42-66. Bu entelektüel arka plan içinde Sadri Maksudi Arsal, Cumhuriyet devrinde tarihyazımını hanedan merkezli bir anlatıdan çıkararak milletin hukuki ve kurumsal tecrübesiyle ilişkilendiren yeni bir yorum geliştirmiş; böylece tarih ile hukuk arasındaki bağı kuvvetlendirerek Türk hukuk tarihini millî tarih bilinciyle birlikte ele alan özgün bir metodolojik çerçeve ortaya koymuştur.

Sonuç

Millî bir dünya görüşünün ilmî faaliyeti sınırlayan değil, bilakis ona istikamet ve motivasyon kazandıran bir fikrî zemin teşkil edebildiği, Arsal'ın çalışmaları üzerinden açık biçimde görülmektedir. Arsal, Türkçülük düşüncesinden aldığı ilhamı tarih, hukuk ve sosyoloji sahalarında yürüttüğü araştırmalara yön verici bir unsur şeklinde değerlendirmiş; bu yönelişi ilmî usul, mukayeseli analiz ve kaynak tenkidi gibi akademik yöntemlerle birleştirerek sistemli çalışmalar ortaya koymuştur. Bu çerçevede Arsal'ın tarihyazımı, hukuk telakkisi ve eleştirel perspektifi, millî bakış açısının ilmî nesnellikle bağdaşabileceğini gösterdiği gibi, Türkçülüğün üretken bir entelektüel dinamizm sağlayan bir düşünce zemini hüviyeti taşıdığını da ortaya koymaktadır. Bilhassa Türk hukuk tarihi gibi bir disiplinin kurucu ismi sıfatıyla, bu alanda izlediği yöntemle gelecek nesil araştırmacılara örnek olmuştur. İlmî nesnellik, karşılaştırmalı analiz ve disiplinlerarası yaklaşım, Arsal'ın yapıtlarında göze çarpan metodolojik özelliklerdir. Türkçü perspektif ile akademik titizliğin yekdiğerini tamamlayan unsurlar hâlinde birlikte yürütülebileceğini gösteren Arsal, modern Türkiye'nin kuruluş sürecine katkı sunarken bilimi araçsallaştırmamış; bilakis milliyet fikrine akademik bir derinlik kazandırmıştır.

Bu yönüyle söz konusu çalışmalar, erken Cumhuriyet devrinde şekillenen millî tarih ve hukuk anlayışının ilmî yöntem, kaynak araştırması ve disiplinlerarası inceleme esaslarına dayanan sistemli bir akademik düşünce ve araştırma faaliyetiyle temellendirilmeye çalışıldığını göstermesi bakımından da önem taşımaktadır. Nitekim Arsal'ın hukuk tarihi, dil, sosyoloji ve tarih sahalarını birbirini tamamlayan disiplinler şeklinde ele alan yaklaşımı, Türk düşünce hayatında disiplinlerarası araştırma geleneğinin erken ve dikkat çekici örneklerinden birini teşkil etmektedir. Bu sebeple onun çalışmaları, yalnızca Türk hukuk tarihi disiplininin kuruluşuna yaptığı katkılar bakımından değil, modern Türkiye'de millî kimlik, tarih şuuru ve hukuk düşüncesi arasındaki ilişkinin ilmî temellerini ortaya koyma çabası bakımından da kalıcı bir fikrî miras niteliği taşımaktadır.

Extended Abstract

This study examines the relationship between Sadri Maksudi Arsal's conception of Turkism and his contributions to the formation of Turkish legal history as an academic discipline. Arsal approached Turkism not merely as a political ideology but as an intellectual framework that guided scholarly inquiry in history, sociology, linguistics, and law. His thought reflects a synthesis of national consciousness and scientific methodology, in which the study of the past serves not ideological mobilization alone but the systematic understanding of social and legal institutions. By grounding the concept of nation in sociological and historical analysis, Arsal argued that national identity emerges from a shared historical experience shaped by language, culture, and collective traditions. This perspective allowed him to situate legal institutions within broader social structures and to treat law as a historical product of communal life rather than a purely normative system.

A central element of Arsal's intellectual project was his emphasis on the sociological foundations of nationhood. In his writings, he defined the nation as a social formation constituted by common historical memory, linguistic unity, and shared cultural values. These elements, in his view, generated a collective consciousness that sustained political organization and legal order. Arsal's sociological approach sought to explain nationalism through objective and comparative analysis, distancing his work from purely emotional or ideological formulations. His emphasis on language as a core component of national identity further reinforced this framework. Arsal's linguistic studies highlighted the role of Turkish as a vehicle of cultural continuity and collective memory, arguing that the preservation and scientific study of language were essential for understanding both national development and legal traditions. By linking sociological theory and linguistic inquiry to historical research, he developed an interdisciplinary perspective that shaped his legal historiography.

Arsal's most significant contribution lies in his role in establishing Turkish legal history as an independent academic field. Prior to his work, the legal past of the Turks had not been systematically studied as a distinct discipline. Arsal addressed this gap by introducing the course "Turkish Legal History" into the curriculum of the Ankara Law School in the early Republican period. This initiative marked a decisive step toward institutionalizing the subject within legal education. Through his teaching and research, he developed a structured program for investigating the legal institutions of Turkish societies across different historical periods. His approach combined historical narrative, sociological analysis, and cross-cultural examination, thereby providing a comprehensive framework for future scholarship. In this respect, Arsal is widely regarded as a founding figure in the development of Turkish legal history.

The most concrete expression of Arsal's scholarly project is his major work, *Türk Tarihi ve Hukuk [Turkish History and Law]*. In this study, he examined the legal institutions of Turkish states from the Huns to the Ottoman Empire, emphasizing continuity in legal concepts and political organization. Rather than focusing solely on formal legal codes, Arsal explored the broader cultural and social contexts in which legal norms emerged. He argued that traditional institutions such as *töre* [customary law], communal organization, and political authority formed the basis of Turkish legal development. By analyzing these elements across different historical periods, he sought to demonstrate the persistence of fundamental legal principles within Turkish political culture. His treatment of the Hun, Gök-Türk, Uyghur and later Islamicized Turkish states illustrated how legal traditions adapted to changing circumstances while maintaining structural continuity.

Arsal's methodology was characterized by the extensive use of diverse sources and interdisciplinary analysis. He emphasized that the study of legal history should not rely exclusively on written legislation. Instead, he incorporated epics, inscriptions, chronicles, linguistic evidence, customary practices, and historical data drawn from different civilizations. This broad evidentiary base allowed him to reconstruct legal institutions within their social and cultural environments. Moreover, Arsal examined parallels between Turkish institutions and those of other civilizations through a cross-cultural and historically grounded approach. Such comparisons aimed not to subordinate Turkish history to external models but to situate it within universal patterns of social development. By integrating sociology, history, linguistics, and legal analysis, he established a methodological framework that expanded the scope of legal historiography.

Another important dimension of Arsal's work is his effort to connect legal history with broader intellectual developments. His writings on general legal history and legal theory complemented his studies of Turkish institutions, demonstrating his commitment to a universal historical perspective. By analyzing legal systems from both Eastern and Western civilizations, he sought to place Turkish legal traditions within the wider history of law. This approach enabled him to highlight both the uniqueness and the universality of Turkish legal experience. His interdisciplinary outlook also influenced his teaching, where he emphasized the importance of understanding law in relation to social structure, economic conditions, and cultural values.

Arsal played a foundational role in shaping Turkish legal history as a scientific discipline. By combining Turkist intellectual concerns with rigorous scholarly methods, he demonstrated that national perspectives could coexist with academic objectivity. His sociological interpretation of nationhood, his linguistic studies, and his interdisciplinary methodology all contributed to a comprehensive understanding of legal institutions. Through his teaching, institutional initiatives, and especially his work *Türk Tarihi ve Hukuk*, Arsal established the conceptual and methodological foundations of Turkish legal historiography. His legacy lies in transforming the study of Turkish legal traditions into a systematic field that explains not only the development of legal norms but also the historical experience of Turkish society as a whole.

KAYNAKÇA

- ABADAN Yavuz (1943) *Hukuk Başlangıcı ve Tarihi*, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti, İstanbul.
- AKCAN Ayten (2024) “İslamiyet Öncesi Türk Devlet Yönetiminde Kağan ve Kurultaylar”, *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, Cilt 11, Sayı 6, s. 4259-4285.
- AKMAN Mehmet (2007) “Fuad Köprülü'nün Hukuk Tarihçiliği”, *Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları*, Sayı 4, s. 7-14.
- AKMAN Şefik Taylan (2011) “Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmî Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik Karakteri”, *Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1, s. 80-109.
- ALİZADE Oder (2020) *Azerbaycan'da Erken Türk Tarihi Anlayışı*, Kutlu Yayınevi, İstanbul.
- ALP Alper (2025) *Çarlık Rusyasında Ceditçi Bir Aydın ve Siyasetçi Olmak: Sadri Maksudi*, Net Kitaplık Yayıncılık, İstanbul.
- ARSAL Sadri Maksudi (1930) *Türk Dili İçin: Türk Dilindeki Sözleri Toplama, Dizme, Türk Dilini Ayırtlama, Türkçe Köklerden Bilgi Sözleri Yaratmak İşini Üzerinde Düşünceler*, Türk Ocakları İlim ve Sanat Heyeti Neşriyatı, İstanbul.
- ARSAL Sadri Maksudi (1948) *Umumî Hukuk Tarihi: Eski Hind, İran, Atina ve Isparta'nın Hukukî Müesseseleri*, Roma'nın Siyasî ve Hukukî Teşkilâtı, İctimaî ve İktisadî Bünyesi, İstanbul.
- ARSAL Sadri Maksudi (2010) “Eski Türk'lerdeki Soy-Oymak Teşkilâtının İstinat Ettiği Esaslarla Kadim Yunanlıların Genos-Fratria Teşkilâtında ve Kadim Romalıların Gens-Curia Teşkilâtında Hâkim Olan Esasların Ayniyetine Dair”, *IV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 10-14 Kasım 1948, Kongreye Sunulan Tebliğler*, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 109-121.
- ARSAL Sadri Maksudi (2014) *Türk Tarihi ve Hukuk*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
- ARSAL Sadri Maksudi (2017) “Ankara Hukuk Mektebinin Tarihî Ehemmiyeti”, haz. Ali Adem Yörük, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal'a Armağan Özel Sayısı), s. 705-710.
- ARSAL Sadri Maksudi (2017) “Türk Hukuku Tarihi”, haz. Fethi Gedikli, Ali Adem Yörük, Mahmud Esad Kalıpçı, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal'a Armağan Özel Sayısı), s. 712-713.
- ARSAL Sadri Maksudi (2018) *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları: Milliyet Duygusunun Sosyolojik, Psikolojik ve Tarihî Temelleri Üzerine Araştırmalar*, haz. Gönül Pultar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
- ARSAL Sadri Maksudi (2025) *Fransa'da Feodalite ve Monarşi: İhtilal Öncesi Fransız Hukuki, İdari, Mali, Askeri ve Sosyal Yapısı Üzerine Bilgiler: Sadri Maksudi Arsal'ın Ankara Fakültesi Ders Notları*, haz. Bekir Koç, Adalet Yayınevi, Ankara.
- ARSAL Sadri Maksudi (2025) “Turquisme: Réflexions Sur Les Moyens De Conserver Et De Développer La Culture Et La Langue Nationales Turques”, *Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları*, Sayı 39, s. 5-59.
- ARSLAN Mahmut (1984) *Step İmparatorluklarında Sosyal ve Siyasi Yapı*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
- AYDA Adile (1991) *Sadri Maksudi Arsal*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
- AYDIN Mehmet Akif (2005) “Türk Hukuk Tarihçiliği”, *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, Cilt 3, Sayı 5 (Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı), s. 9-25.

BENGOETXEA Joxerramon (2022), “Legal Institutions and the Comparison of Legal Cultures”, *Oñati Socio-Legal Series*, Volume 12, Issue 6, p. 1647–1673.

CAFEROĞLU Ahmet (1967) “Sadri Maksudi Arsal’ın Aziz Hatırasına”, *Türk Kültürü*, Sayı 53, s. 309-311.

CİN Halil, Gül Akyılmaz (2016) *Türk Hukuk Tarihi*, Sayram Yayınları, Konya.

DAMİRLİ Mehman A. (2025) “Sadri Maksudi Arsal’ın Türkiye’de Genel Hukuk Teorisinin Kuramsal-Metodolojik Açından Gelişimine Katkıları”, *İstanbul Hukuk Mecmuası*, Cilt 83, Sayı 2, 770-784.

DUNBAY Seda (2017) “Hukuk Tarihimize Mütevazı Bir Katkı: Sadri Maksudi’nin “İkinci Sene Hukuk Tarihi Dersleri (1926-1927 Sene-i Tedrisiyesinde Takrir Edilen Notlar)” Adlı Eserinin İncelenmesi”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), s. 299 – 323.

ERCİLASUN Ahmet B. (2017) “Sadri Maksudi Arsal ve Türk Dili”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 167-180.

ERDEM Buse Nur (2025) “Kitap Tanıtımı: Çarlık Rusyasında Ceditçi Bir Aydın Ve Siyasetçi Olmak Sadri Maksudi”, *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1, s. 85-87.

ERDOĞAN Hasan Göktürk (2014) “Türk Kağanlığı Hukuku ‘Töre’ ve Köl Tigin”, *Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları*, Sayı 17, s. 61-76.

ERSOY Tolga (2019) “Sadri Maksudi Arsal’ın Kolonluk Sistemine Yaklaşımı”, *Banka ve Finans Hukuku Dergisi*, Cilt 8 (Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan, Cilt II), s. 2849-2856.

GEDİKLİ Fethi (2017) “Yolunu Kendi Kazan Bir Yolcu: Türk Hukuku Tarihçisi Sadri Maksudi Arsal”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), s. 273-288.

GÖMEÇ Saadettin Yağmur (2024) “Türk Devlet Hayatında Yasa”, *Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi*, Prof. Dr. Eşref Buharalı Özel Sayısı, s. 1-8.

GÜLLÜ Ramazan Erhan (2026) *Türkiye’de Türkçülük ve Milliyetçilik, Cilt 1: Tek Parti Dönemi (1923-1945)*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

GÜNGÖR Erol (2024) *Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik*, Yer-Su Yayınevi, İstanbul.

GÜNVER Borahan (2024) “Sadri Maksudi Arsal’ın Devlet Yaklaşımı”, *Memleket Siyaset Yönetim*, Cilt 19, Sayı 41 (Özel Sayı: Türk Düşüncesinde Devlet Kuramları), 2024, s. 26–27.

İNALCIK Halil (2017) “Sadri Maksudi Arsal İçin”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), 2017, s. 15-18.

KAÇMAZOĞLU H. Bayram (2012) *Türk Sosyolojisinde Temalar I: Türkçülük-İslamcılık-Muhafazakârlık*, Doğu Kitabevi, İstanbul.

KAFESOĞLU İbrahim (1957), *Türkler ve Medeniyet*, İstanbul Yayınları, İstanbul.

KAYAK Sevgi (2017) “Sadri Maksudi Arsal’ın Roma Hukuku Alanındaki Görüş ve Katkılarının Değerlendirilmesi”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), s. 325-342.

LÜLECİ Taner (2025) “Çarlık Rusyasında Ceditçi Bir Aydın ve Siyasetçi Olmak Sadri Maksudi, Ankara, Net Kitaplık, 2025”, *Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 9, Sayı 2, s. 135-136.

MIFTAHOV Almaz (2003) *From Russia to Turkey: An Intellectual Biography of Sadri Maksudi Arsal (1878–1957)*, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara.

MILLER Ruth (2008) “The Legal History of the Ottoman Empire”, *History Compass* Yüksek Lisans tezi, Volume 6, No. 1, s. 286-288.

- ÖZ Duygu Yavuz, Burcu Kaya (2025) *Orhun Yazıtları*, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
- PULTAR Gönül (2017) “Dedem Sadri Maksudi Arsal (1878-1957)”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), s. 1-40.
- SALTUKLU Zübeyir (2019), "Türklerde Töre", *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 2, Sayı 4, s. 61-66.
- SELÇUK Durulcan (2023) “Cumhuriyet’in Türk Hukuk Tarihi Bakımından Önemi”, *Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 9, Sayı 2, s. 601-625.
- SEZER Baykan Sezer (2025) “Türk Toplum Tarihi, Türkçülük ve Sosyoloji”, *Sosyologca*, Sayı 29, s. 109-116.
- SCHERBERGER, M. G. (2024) “Sadri Maksudi Arsal ve Türk Dil Devrimi”, *From History and Culture of Peoples of the Middle Volga Region*, Volume 14, No. 2, s. 86-99.
- SÖNMEZ Erdem (2018) *Mehmed Fuad Köprülü and the Rise of Modern Historiography in Turkey*, Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara.
- SÖNMEZ Erdem (2022) “Historical Writing in the Nineteenth-Century Ottoman Empire: Expansion, Islamization, and Nationalization (1839–1908)”, *Turkish Historical Review*, Volume 13, No. 1-2, s. 42-66.
- TAŞAĞIL Ahmet (2023) “Hun, Gök Türk, Uygur Araştırmalarının Tarihi Gelişimi”, *Tarih Dergisi*, Sayı 81, s. 413-440.
- TURAN Osman (2014), *Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi: Türk Dünya Nizamının Millî, İslâmî ve İnsanî Esasları*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
- TÜRKOĞLU İsmail (2025) *Üç Parlametoda Bir Mebus: Sadri Maksudi Arsal*, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul.
- ÜSTEL Füsun, Ali Vahit Turhan (2017) “Sadri Maksudi’nin Yayınlanmamış Bir Eseri: Turquisme”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 75 (Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı), s. 213-218.
- WIDMAN Horst (1999), *Atatürk ve Üniversite Reformu*, çev. Aykut Kazancıgil ve Serpil Bozkurt, Kabalcı Yayınları, İstanbul.